

**KREATIV TAFAKKUR VOSITASIDA BO‘LAJAK
O‘QITUVCHILARNING MUAMMOLARINI HAL ETISH
KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH**

Negmatjonova Zilola

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti, Samarqand filiali,

2-kurs talabasi. zilolanegmatzanova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17640640>

Annotatsiya

Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarning kreativ tafakkurini shakllantirish, muammolarni hal etish ko‘nikmalarini rivojlantirish va 4K modeli asosida ta‘lim jarayoniga yangicha yondashuv masalalari yoritilgan. Shuningdek, zamonaviy ta‘limda kreativlikning ahamiyati, xorijiy tajribalar va kreativ pedagogika fanining o‘rni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: kreativ tafakkur, kreativ pedagogika, ijodkorlik, muammolarni hal etish, bo‘lajak o‘qituvchi, 4K modeli, kritik fikrlash, kommunikativlik, kollaboratsiya, kreativ fikrlash, innovatsion ta‘lim, tanqidiy fikrlash, ta‘lim tizimi

**DEVELOPING PROBLEM-SOLVING SKILLS OF FUTURE
TEACHERS THROUGH CREATIVE THINKING**

Negmatjonova Zilola

Kimyo international university in Tashkent Samarkand branch

2nd year student. zilolanegmatzanova@gmail.com

Abstract. This article discusses the issues of forming creative thinking of future teachers, developing problem-solving skills, and a new approach to the educational process based on the 4K model. It also analyzes the importance of creativity in modern education, foreign experiences, and the role of creative pedagogy.

Keywords: creative thinking, creative pedagogy, creativity, problem solving, future teacher, 4K model, critical thinking, communication, collaboration, creative thinking, innovative education, critical thinking, education system

**РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ**

Негматджонова Зилола

Ташкентский международный университет Кимё, Самаркандский филиал

Студентка 2 курса zilolanegmatzanova@gmail.com

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы формирования креативного мышления у будущих учителей, развития навыков решения проблем и внедрения нового подхода к образовательному процессу на основе модели 4К. Также анализируется значение креативности в современном образовании, зарубежный опыт и роль дисциплины «креативная педагогика».

Ключевые слова: креативное мышление, креативная педагогика, творчество, решение проблем, будущий учитель, модель 4К, критическое

мышление, коммуникативность, коллаборация, инновационное образование, критическое мышление, образовательная система.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida texnika va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda, ta'lim-tarbiya jarayonini zamon talablari asosida tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagog kadrlardan nafaqat bilim va malakalarni mustahkamlash, balki yangi ko'nikmalarni shakllantirish, uzluksiz o'rganish va malaka almashinuvida faol bo'lish talab qilinmoqda.

Respublikamizda ta'lim tizimida so'nggi yillarda bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda. O'qituvchilardan ijodiy yondashuv, innovatsion fikrlash, o'z ustida ishlash va yangi g'oyalarni ishlab chiqish kutilmoqda. Ayniqsa, kreativ yondashuv orqali o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muloqot, hamkorlik va ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga e'tibor kuchaymoqda.

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni qabul qilingach, boshlang'ich ta'lim tizimida ham keng qamrovli ijobiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Bugungi kunda 4K modeli – **kritik fikrlash, kreativlik, kommunikatsiya va kollaboratsiya** tamoyillari asosida yangi avlod darsliklari ishlab chiqilmoqda.

4K modeli quyidagi tamoyillarni o'z ichiga oladi:

1. **Kritik (tanqidiy) fikrlash** – o'quvchilarning axborotni tahliliy yondashuv asosida baholash, mantiqiy fikrlash va o'z nuqtayi nazarini shakllantirish ko'nikmasini rivojlantiradi.

2. **Kreativ fikrlash** – yangi g'oyalar yaratish, innovatsion yondashuvlarni qo'llash, muammolarga noodatiy yechim topish imkonini beradi.

3. **Kommunikativlik** – o'quvchilarni fikrini aniq ifodalash, tinglash, tushunish va samarali muloqot olib borishga o'rgatadi.

4. **Kollaboratsiya** – jamoada ishlash, hamkorlik qilish, o'zaro yordam va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Bu tamoyillar Singapur, Xitoy, Finlyandiya, Estoniya kabi ilg'or ta'lim tizimlarida keng qo'llanilib, PISA va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlarida ham o'z aksini topgan.

Kreativ pedagogika tushunchasi

"Kreativ pedagogika" tushunchasi zamonaviy ta'lim jarayonida muhim o'rin egallamoqda. Ushbu fan pedagoglarda ta'lim va tarbiya jarayoniga ijodkorlik bilan yondashish, muammolarga noodatiy yechim topish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kreativlik – shaxsning yangi g'oyalar ishlab chiqish, mavjud bilim va tajribalarni yangicha tarzda qo'llash, muammolarga ijodiy yechim topish qobiliyatidir. Shaxsning kreativligi tafakkur, muloqot, his-tuyg'u va faoliyatda namoyon bo'ladi.

Psixolog P. Torrens fikricha, kreativlik – muammolarni ilgari surish, farazlarni sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish jarayonidir. J. Gilford esa kreativlikning quyidagi jihatlarini ajratib ko'rsatadi: fikrning ravonligi, originallik, faraz qilish, qiziquvchanlik va fantaziya.

Kreativ pedagogika fanining vazifalari

- Talabalarda kreativ tafakkurni shakllantirishning aniq asoslarini ishlab chiqish;
- Kreativ fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiluvchi metod va vositalarni aniqlash;

- Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlashini qo‘llab-quvvatlash;
- O‘quv jarayonida fanlararo integratsiyani ta‘minlash.

Oliy ta‘limda pedagoglar zamonaviy didaktik prinsiplarga asoslanib, kreativ metodlardan foydalanish orqali talabalarning o‘quv-bilish faoliyatini faollashtiradi. Bu esa bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini mustahkamlaydi.

Kreativ fikrlashni rivojlantirish usullari

- Har qanday muammoni hal qilishda noodatiy yo‘ldan foydalanish;
- Yoshlar fikriga e‘tibor qaratish;
- Eski narsani yangi shaklda qayta ko‘rib chiqish;
- Atrof-muhitni o‘zgartirib, yangicha turtki olish;
- Fantaziyani rivojlantirish va yangi g‘oyalarni vizualizatsiya qilish;
- Mustaqil o‘qish, dam olish va ijodiy muhit yaratish.

Xulosa

Bugungi kunda ta‘lim tizimida kreativ fikrlaydigan, zamonaviy tafakkurga ega o‘qituvchilarni tayyorlash muhim vazifalardan biridir. “Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari” tamoyili asosida yosh avlodni vatanparvarlik va ijodkorlik ruhida tarbiyalash zamon talabi hisoblanadi.

Shuning uchun bo‘lajak o‘qituvchilar doim izlanishda bo‘lishi, yangilik yaratishdan qo‘rqmasligi, o‘z ustida ishlashi va ijodiy fikrlashni hayot tarziga aylantirishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdullayeva B.S. *Umumiy pedagogika*. Toshkent: “Innovatsiya–Ziyo”, 2021.
2. Sharipov Sh.S. *Boshlang‘ich ta‘limning zamonaviy tendensiyalari*. Jizzax, 2024.
3. Hazratqulov A. *Insho – o‘quvchi shaxsini shakllantirishning muhim vositasi*. Samarqand, 2020.
4. Xudnova Sh. *Nemis tilini o‘qitishda kreativ yondashuv*. Toshkent, 2020.
5. Sa‘dullayeva N. *Kreativ pedagogikaning nazariy asoslari*. Jizzax, 2024.